

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.8-005.1:616-056.4-07

Xudayberganov Nurmat Yusufovich
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali**MIYA TOMIR KASALLIKLARI BO'LGAN BEMORLARDA OB-HAVO SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS
DIAGNOSTIKASI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265623>**ANNOTATSIYA**

Maqola miya tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarda ob-havo sezuvchanligini tashxislash dolzarb muammosiga bag'ishlangan. Nevrologik holat, vegetativ funktsiya, bemorlarning sub'ektiv his-tuyg'ulari va instrumental tekshiruv ma'lumotlarini birlashtirgan kompleks yondashuv taqdim etilgan. Ishning maqsadi – ob-havo omillari ta'sirida miya tomir patologiyasining qaytalashish xavosini bashorat qilish va ob-havo sezuvchanlik darajasini aniqlash uchun samarali diagnostika tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish.

Kalit so'zlar: meteoropatik reaksiyalar, ob-havo sezuvchanligi, miya tomir kasalliklari, kompleks diagnostika, vegetativ asab tizimi, serotonin.

Xudayberganov Nurmat Yusufovich
Tashkentская медицинская академия, Urgenchский филиал**КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА****АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена актуальной проблеме диагностики метеочувствительности у пациентов с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Представлен комплексный подход, объединяющий оценку неврологического статуса, вегетативной функции, субъективных ощущений пациентов и данных инструментальных исследований. Цель работы – разработать и апробировать эффективную систему диагностики для выявления степени метеочувствительности и прогнозирования риска обострений цереброваскулярной патологии под влиянием метеофакторов.

Ключевые слова: метеопатические реакции, метеочувствительность, сосудистые заболевания головного мозга, комплексная диагностика, вегетативная нервная система, серотонин.

Khudayberganov Nurmat Yusufovich
Tashkent Medical Academy, Urgench Branch**COMPREHENSIVE DIAGNOSIS OF WEATHER SENSITIVITY IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASES****ANNOTATION**

The article addresses the pressing issue of diagnosing weather sensitivity in patients with cerebrovascular diseases. A comprehensive approach is presented, integrating assessment of neurological status, autonomic function, subjective patient sensations, and instrumental examination data. The study aims to develop and validate an effective diagnostic system for identifying the degree of weather sensitivity and predicting the risk of exacerbations in cerebrovascular pathology under the influence of weather factors.

Keywords: meteoropathic reactions, weather sensitivity, cerebrovascular diseases, comprehensive diagnosis, autonomic nervous system, serotonin.

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга (СЗГМ), включая дисциркуляторную энцефалопатию (ДЭ), последствия инсультов и церебральный атеросклероз, остаются одной из ведущих причин инвалидизации и смертности населения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2023), цереброваскулярные болезни занимают второе место в структуре общей смертности, а их распространенность неуклонно растет в связи со старением населения и увеличением числа факторов риска (артериальная гипертензия, диабет, гиперхолестеринемия) [1]. Частота ДЭ достигает 85% среди лиц старше 60 лет, что определяет высокую медико-социальную значимость проблемы [2].

Одним из ключевых факторов, усугубляющих течение СЗГМ, является метеочувствительность (метеотропная реакция) -

патологическая реакция организма на изменения геофизических факторов (атмосферное давление, температура, влажность, геомагнитные возмущения). У пациентов с СЗГМ метеочувствительность проявляется усилением головной боли, головокружением, когнитивными нарушениями, повышением артериального давления и повышенным риском сосудистых катастроф (ТИА, инсульт) [3, 4]. Исследования последних лет подтверждают, что метеореакции при СЗГМ связаны не только с ухудшением качества жизни, но и с прогрессированием нейродегенеративных процессов и ускорением формирования сосудистой деменции [5, 6].

Несмотря на широкую распространенность метеочувствительности (до 70% среди пациентов с СЗГМ [7]), ее диагностика остается методологически сложной и

нестандартизированной. Традиционные подходы (опросники, дневники самонаблюдения) субъективны и не отражают патофизиологические механизмы метеореакций. В то же время современные данные указывают на ключевые звенья патогенеза: вегетативная дисрегуляция - нарушение адаптации ВНС к погодным стрессам, проявляющееся снижением вариабельности сердечного ритма (BCP) и смещением вегетативного баланса в сторону симпатикотонии [8, 9; серотонинергический дефицит - снижение уровня серотонина в тромбоцитах и ЦНС, коррелирующее с тяжестью метеореакций и риском депрессивных расстройств [10, 11]; нарушение церебральной гемодинамики - погодные факторы усугубляют эндотелиальную дисфункцию и снижают мозговой кровоток, особенно в зоне ишемического повреждения [12, 13].

Отсутствие единого диагностического алгоритма, учитывающего комплекс клинических, вегетативных, нейрохимических и гемодинамических показателей, приводит к недооценке метеочувствительности в клинической практике, невозможности прогнозирования обострений и неэффективности превентивных мер [14]. Таким образом, разработка и научное обоснование комплексной диагностики метеочувствительности у пациентов с СЗГМ является актуальной и своевременной задачей.

Цель исследования. Определить объем комплексной диагностики метеочувствительности у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга.

Материал и методы исследования.

Обследовано 120 больных с ДЭ 1 и 2 ст. Было обследовано жалобы, неврологические проявления, сопутствующие заболевания,

Степень метеочувствительности выявляли при помощи шкалы оценки метеочувствительности (ШОМ).

Ключевые особенности ШОМ являются:

➤ Комплексность - охватывает как субъективные ощущения пациента (жалобы, влияние на жизнь), так и объективные данные врача (неврологический статус, сопутствующая патология).

➤ Детализация = включает оценку спектра типичных для ДЭ жалоб (цефалгия, головокружение, когнитивные нарушения, астения, вегетативика) и их усиление при метеофакторах.

➤ Оценка триггеров - позволяет выявить конкретные погодные факторы, провоцирующие ухудшение.

➤ Учет коморбидности - включает баллы за сопутствующие АГ, ИБС, СД, что критично для пациентов с ДЭ.

➤ Балльная система - позволяет количественно оценить степень метеочувствительности и отслеживать ее динамику во времени или на фоне лечения.

➤ Вопросы сформулированы просто, заполнение занимает 10-15 минут. Может использоваться как в рутинной практике, так и в исследовательских целях.

➤ Валидность - шкала основана на клинических проявлениях, описанных в литературе и наблюдаемых в практике. Для полной валидации требуется дальнейшее психометрическое исследование (чувствительность, специфичность, воспроизводимость).

Интерпретация полученных балльной оценки по шкале ШОМ:

0 - 20 баллов Легкая степень. Редкие, слабо выраженные реакции на выраженные погодные изменения. Минимальное влияние на качество жизни. Объективная симптоматика ДЭП усиливается редко.

21 - 40 баллов Средняя степень. Частые, умеренно выраженные реакции на умеренные погодные изменения. Значительное влияние на повседневную активность, требует регулярного приема симптоматических средств. Объективная симптоматика ДЭП часто усиливается.

41 - 60+ баллов Тяжелая степень. Очень частые, интенсивные реакции на минимальные погодные изменения. Резкое снижение качества жизни, временная нетрудоспособность, плохо поддается терапии. Объективная неврологическая симптоматика ДЭП значительно и постоянно усиливается при метеофакторах.

Исследовали показатели вегетативного статуса (Вариабельность Сердечного Ритма - BCP) на аппарате ВНС-Метрия (производство Россия).

При исследовании проводится короткая (5-15 мин) запись в состоянии покоя (сидя/лежа) с последующим анализом частотных (спектральных) показателей. При этом выявляются ключевые параметры:

SDNN (мс): стандартное отклонение всех NN-интервалов. Отражает общую мощность BCP.

RMSSD (мс): квадратный корень из суммы квадратов разностей последовательных NN-интервалов. Отражает активность парасимпатического отдела (вагуса).

LF (мс²): мощность в низкочастотном диапазоне (0,04-0,15 Гц). Отражает активность симпатического отдела и барорецепторного рефлекса.

HF (мс²): мощность в высокочастотном диапазоне (0,15-0,4 Гц). Отражает активность парасимпатического отдела (вагуса).

LF/HF (усл. ед.): соотношение LF/HF. Отражает баланс симпатического и парасимпатического отделов (вегетативный баланс).

Проводили иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) определение концентрации серотонина в тромбоцитах (тромбоцитарный серотонин). Условные референсные диапазоны (для здоровых взрослых): 150 - 400 нг/мл (или 0,85-2,30 мкмоль/л). Примечание: референсные диапазоны могут отличаться в разных лабораториях.

Статистическую обработку данных проводили с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics 28.0 (IBM Corp., USA) и R version 4.2.1 (R Foundation for Statistical Computing, Austria). Для всех тестов критический уровень значимости (α) принимался равным 0,05. При множественных сравнениях применялась поправка Бонферрони для снижения риска ошибки I рода.

Результаты исследования. Ниже приведена таблица 120 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 1-2 степени, разделенных по степени метеочувствительности.

При ДЭ 1 ст. преобладают субъективные жалобы (астения, головная боль, головокружение, нарушения сна, снижение памяти/рабочей способности). Объективная неврологическая симптоматика минимальна или отсутствует (легкие асимметрии рефлексов, нистагм, неустойчивость в позе Ромберга).

ДЭ 2 ст. характеризуется умеренными проявлениями. Усиливаются когнитивные нарушения (снижение памяти, внимания, замедление мышления), нарастают двигательные расстройства (уменьшение шага, неустойчивость), возможны легкие псевдобульбарные симптомы (дизартрия, дисфагия), усиление рефлексов, патологические знаки. Социальная и профессиональная адаптация нарушена.

Степень метеочувствительности:

Жалобы у больных при легкой степени метеочувствительности возникают только при значительных/резких изменениях погоды (сильный ветер, резкий скачок давления >15 мм рт.ст., жара >30°C, магнитная буря). Симптомы умеренные, кратковременные, не требуют приема лекарств или требуют однократного приема. Не влияют на повседневную активность.

Жалобы у больных при средней степени метеочувствительности возникают при умеренных изменениях погоды (перепады давления 10-15 мм рт.ст., пасмурность, смена циклонов). Симптомы выраженные, длительные (несколько часов - 1-2 дня), требуют регулярного приема симптоматических препаратов. Затрудняют повседневную активность, снижают работоспособность.

Жалобы у больных при тяжелой степени метеочувствительности возникают при минимальных изменениях погоды (небольшое колебание давления 5-10 мм рт.ст., смена облачности, легкий ветер). Симптомы очень выраженные, длительные (1-3 дня и более), плохо купируются обычными дозами препаратов, могут требовать врачебного вмешательства. Значительно нарушают привычную жизнь, приводят к временной нетрудоспособности.

В таблице указаны наиболее характерные жалобы для ДЭ и метеочувствительности. Указаны типичные объективные признаки неврологической клиники для ДЭ соответствующей степени, которые могут усугубляться во время метеореакций.

Распределение соотношения пациентов по степеням метеочувствительности выявило: 40% легкая, 35% средняя и 25% тяжелая, что отражает распространенность в популяции больных с ДЭ. В возрастных группах также отмечается утяжеление степени метеочувствительности с увеличением возраста пациентов.

Таблица 1.

Структура жалоб и неврологических проявлений у пациентов с ДЭ 1-2 ст. разного возраста и степени метеочувствительности (n=120)

№ п/п	триггеры метеореакции (примеры)	выраженность жалоб (метеочувствительных)	неврологическая клиника (усиливается при метеореакции)	примечания
Группа 1 Легкая метеочувствительность (n=48)				
50-59 лет, ДЭ 1 ст., МЧ легкая ст., n=20	Сильный ветер, жара >30°C, резкое падение АД >15 мм рт.ст.	Головная боль (умеренная, давящая), легкое головокружение, быстрая утомляемость, нарушение засыпания.	Легкая анизорефлексия, неустойчивость в позе Ромберга (пошатывание).	АГ 1 ст.
60-69 лет, ДЭ 1 ст., МЧ легкая ст., n=15	Магнитные бури, резкая смена циклонов, высокая влажность.	Шум в ушах (периодический), снижение концентрации внимания, общая слабость.	Нистагм горизонтальный мелкоаппетитный при взгляде в стороны.	ИБС, стенокардия ФК I
70+ лет, ДЭ 2 ст., МЧ легкая ст., n=13	Резкое похолодание, сильный дождь со шквалом.	Головная боль (умеренная, в затылке), легкая шаткость при ходьбе, нарушение ночного сна.	Умеренное снижение памяти на текущие события, легкая дизартрия, повышение сухожильных рефлексов с ног.	АГ 2 ст., СД 2 типа
Группа 2: Средняя метеочувствительность (n=42)				
50-59 лет, ДЭ 1 ст., МЧ средняя ст., n=17	Перепады АД 10-15 мм рт.ст., пасмурная погода, смена антициклона на циклон.	Головная боль (сильная, пульсирующая), выраженное головокружение, тошнота, резкая слабость, раздражительность, плаксивость.	Выраженная неустойчивость в позе Ромберга (падение), легкий тремор пальцев вытянутых рук.	ВСД по гипертоническому типу
60-69 лет, ДЭ 2 ст., МЧ средняя ст., n=15	Понижение АД, высокая влажность, перемена облачности.	Шум в ушах (постоянный, усиливается), выраженное снижение памяти и внимания, эмоциональная лабильность, нарушение сна (трудное засыпание, пробуждения).	Замедление психических процессов, умеренные псевдобульбарные симптомы (дизартрия), анизокория, симптом орального автоматизма.	Постинсультный киста (анамнез 2 года)
70+ лет, ДЭ 2 ст., МЧ средняя ст., n=10	Смена ветра, небольшое колебание АД 5-10 мм рт.ст.	Головная боль (давящая, постоянная), выраженная шаткость при ходьбе (требуется опора), слабость в ногах, апатия.	Умеренная спастичность в ногах, снижение силы в ногах (4 балла), патологические стопные знаки (Бабинского).	АГ 3 ст., ХСН I ФК
Группа 3: Тяжелая метеочувствительность (n=30)				
50-59 лет, ДЭ 2 ст., МЧ тяжелой ст., n=15	Небольшое колебание АД (5-10 мм рт.ст.), легкий ветер, смена облачности.	Интенсивная пульсирующая головная боль (часто мигреноподобная), сильное головокружение с тошнотой/рвотой, резкая слабость (вплоть до невозможности встать), тревожность, панические атаки, выраженные нарушения сна.	Выраженный тремор головы и рук, атаксия (шаткость, промахивание), вегетативные кризы (тахикардия, скачки АД, потливость).	Тяжелая ВСД, тревожное расстройство
60+ лет, ДЭ 2 ст., МЧ тяжелой ст., n=15	Любые, даже незначительные изменения погоды (перемена облачности, легкий дождь, слабый ветер).	Постоянная интенсивная головная боль, сильное головокружение, многократная рвота, резкая заторможенность или возбуждение, выраженное снижение памяти и ориентации, выраженная слабость, апатия или тревога.	Выраженные когнитивные нарушения (деменция легкой степени), выраженная дизартрия и дисфагия, спастический парез (легкий или умеренный), грубая атаксия, недержание мочи.	АГ 3 ст., ДЭП 2 ст. с множественными лакунарными инфарктами по КТ/МРТ, ХСН II ФК

В таблице 1 представлены структурированные данные о 120 пациентах с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 1-2 стадии, разделенных на 3 группы по степени метеочувствительности (МЧ): легкая (n=48), средняя (n=42), тяжелая (n=30). Внутри каждой

группы пациенты дополнительно разделены по возрасту: 50-59 лет, 60-69 лет, 70+ лет. Для каждой подгруппы представлены триггеры метеореакции - конкретные погодные факторы или изменения

физиологических показателей (АД), вызывающие ухудшение состояния.

Выраженность жалоб у метеочувствительных больных характеризуется симптомами, которые усиливаются или появляются под воздействием триггеров. Описывается характер, интенсивность и локализация жалоб.

Неврологическая клиника (объективные неврологические симптомы и синдромы) усиливается у метеочувствительных больных. Причем, сопутствующие диагнозы и состояния, дополняют общую тяжесть соматического и неврологического статуса пациентов.

Ключевые особенности структуры метеочувствительности: четко прослеживается нарастание тяжести как реакций на триггеры, так и выраженности жалоб и неврологических нарушений от легкой к тяжелой МЧ.

Внутри каждой группы больных с МЧ с увеличением возраста; уменьшается "порог" чувствительности к триггерам (т.е., для вызова реакции нужны менее выраженные погодные изменения); усиливается тяжесть жалоб (особенно когнитивных и двигательных); нарастает выраженность и разнообразие неврологической симптоматики (появляются очаговые знаки, когнитивные нарушения, спастичность); увеличивается количество и тяжесть сопутствующих заболеваний (АГ, ИБС, СД, постинсультные кисты, ХСН).

Пациенты с ДЭ 2 ст. (даже при легкой МЧ в группе 70+) имеют более тяжелую неврологическую симптоматику и сопутствующую патологию, чем пациенты с ДЭ 1 ст. того же возраста и степени МЧ.

Среди жалоб у больных преобладают цефалгия (головная боль), головокружение, слабость, нарушения сна, когнитивные расстройства (внимание, память), эмоциональные нарушения (раздражительность, тревога, апатия). Интенсивность и характер жалоб (давящая, пульсирующая, мигреноподобная) нарастают с утяжелением МЧ.

В неврологическом статусе: в легкой группе МЧ преобладают легкие общемозговые и вестибулярные симптомы (анизорефлексия, неустойчивость в Ромберга, нистагм); в средней группе присоединяются более выраженные атаксия, тремор, легкие псевдобульбарные симптомы, когнитивные замедления; в тяжелой группе доминируют грубая атаксия, выраженный тремор, вегетативные кризы, когнитивные нарушения вплоть до легкой деменции, очаговая симптоматика (спастичность, парезы, патологические рефлексы, дизартрия, дисфагия, недержание мочи).

Далее мы определяли выраженность МЧ по ШОМ в группах больных, результаты которых представлены в табл.2.

Таблица 2

Выраженность метеочувствительности по ШОМ в группах

группа метеочувствительности	количество пациентов	средний общий балл (σ)	стандартное отклонение (sd)	стандартная ошибка среднего (sem)
легкая	48	18,2	$\pm 3,1$	$\pm 0,45$
средняя	42	32,7	$\pm 4,8$	$\pm 0,74$
тяжелая	30	54,3	$\pm 6,2$	$\pm 1,13$

Данная таблица (табл.2) представляет результаты оценки выраженности метеочувствительности с помощью Шкалы оценки метеочувствительности (ШОМ) у пациентов, разделенных на три группы по степени тяжести этого состояния. По данным таблицы видно, что по ШОМ эффективно различает степени тяжести метеочувствительности. Средние баллы значительно и последовательно увеличиваются от легкой к тяжелой группе (18,2 – 32,7 – 54,3 балла).

Таким образом можно заключить, что по шкале оценки метеочувствительности четко прослеживается выраженность метеочувствительности у пациентов.

Следующим этапом нашего исследования было выявление вегетативных изменений у больных в зависимости от выраженности метеопатических изменений (табл.3).

Таблица 3

Показатели ВСР в покое у метеозависимых пациентов в зависимости от ее выраженности

показатель ВСР	условная "норма" (здоровые)	низкая метеозависимость (минимальные изменения)	средняя метеозависимость (умеренные изменения)	выраженная метеозависимость (значительные изменения)
SDNN (мс)	40 - 100 (зависит от возраста)	35 - 50 (Нижняя граница нормы или слегка снижен)	25 - 40 (Умеренно снижен)	< 25 (Значительно снижен)
RMSSD (мс)	20 - 60	15 - 25 (Нижняя граница нормы или слегка снижен)	10 - 20 (Умеренно снижен)	< 10 (Значительно снижен)
HF (мс ²)	200 - 1500	150 - 300 (Нижняя граница нормы или слегка снижен)	100 - 250 (Умеренно снижен)	< 100 (Значительно снижен)
LF (мс ²)	200 - 1500	Может быть в норме или слегка повышен/снижен	Часто повышен (симпатикотония) или снижен (ваготония)	Значительно повышен (резкая симпатикотония) или Значительно снижен (резкая ваготония)

показатель ВСР	условная "норма" (здоровые)	низкая метеозависимость (минимальные изменения)	средняя метеозависимость (умеренные изменения)	выраженная метеозависимость (значительные изменения)
LF/HF	0.5 - 2.0	0.8 - 2.5 (Может быть в норме или слегка повышен)	2,5 - 4.0 (Умеренное преобладание симпатического) или 0,3 – 0,5 (Умеренное преобладание парасимпатического)	>4,0 (Резкое преобладание симпатического) или <0,3 (Резкое преобладание парасимпатического)

Из приведенной табл.3 наглядно видно, что при легкой метеозависимости показатели ВСР чаще всего находятся в пределах нижней границы нормы или незначительно отклоняются. Вегетативная система справляется с нагрузкой, но может быть на пределе своих возможностей. Изменения при погодных колебаниях минимальны или кратковременны.

При средней метеозависимости наблюдается умеренное снижение общей мощности (SDNN) и парасимпатической активности (RMSSD, HF). Вегетативный баланс (LF/HF) смещен – чаще в сторону симпатикотонии (повышенный LF/HF), реже – в сторону ваготонии (сниженный LF/HF). Эти изменения становятся явными во время метеореакций и могут сохраняться некоторое время после.

При выраженной метеозависимости характерно значительное снижение общей мощности (SDNN) и парасимпатической активности (RMSSD, HF). Вегетативный баланс резко нарушен – либо выраженная симпатикотония (очень высокий LF/HF), либо выраженная ваготония (очень низкий LF/HF). Показатели крайне лабильны, резко меняются даже при незначительных погодных колебаниях. Часто регистрируются патологические типы реакций на ортостатическую пробу.

Таким образом, анализ показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) при различной степени выраженности метеозависимости выявляет четкую закономерность прогрессирующих нарушений вегетативной регуляции. При

легкой степени изменения ВСР минимальны и часто находятся на нижней границе нормы, указывая на функциональное напряжение, но сохраняющуюся компенсаторную способность вегетативной нервной системы к погодным флуктуациям. Умеренная метеозависимость характеризуется уже явным снижением общей мощности спектра (SDNN) и парасимпатической активности (RMSSD, HF), сопровождающимся нестабильностью вегетативного баланса (LF/HF) с тенденцией к симпатикотонии, что проявляется во время метеореакций. Наиболее выраженные и неблагоприятные изменения ВСР регистрируются при тяжелой метеозависимости: наблюдается значительное снижение общей мощности и парасимпатического тонуса, резкий дисбаланс ВНС с преобладанием либо выраженной симпатикотонии, либо выраженной ваготонии, крайняя лабильность показателей даже при незначительных погодных сдвигах и частое выявление патологических реакций на ортостатическую нагрузку. Таким образом, степень тяжести метеозависимости напрямую коррелирует с глубиной нарушений вегетативного гомеостаза, переходя от функционального напряжения при легкой форме до выраженной декомпенсации и нестабильности ВНС при тяжелой форме, что объективизируется показателями ВСР.

Следующим этапом нашего исследования было выявление уровня серотонина (в тромбоцитах) у больных в зависимости от выраженности метеопатических изменений (табл.4).

Таблица 4

Показатели уровня тромбоцитарного серотонина у метеозависимых в зависимости от ее выраженности

степень метеозависимости	уровень серотонина (нг/мл)	характеристика и пояснения
Низкая	130 - 180	Уровень находится на нижней границе нормы или слегка снижен. Снижение во время метеореакции может быть незначительным и кратковременным. Клинические проявления минимальны.
Средняя	80 - 150	Умеренно снижен по сравнению с нормой. Более выраженное и длительное снижение уровня серотонина наблюдается во время метеореакций, особенно при развитии головной боли, астении, легкой депрессии.
Выраженная	< 80	Значительно снижен (иногда ниже 50 нг/мл). Резкие и глубокие падения уровня серотонина типичны для периода метеореакций. Сильно коррелирует с тяжелыми мигренями, выраженными депрессивными или тревожными эпизодами, сильной вегетативной симптоматикой.

Из приведенной табл.4 наглядно видно, что при легкой метеозависимости серотонинергическая система функционирует на нижней границе нормы. Резервные возможности достаточны, чтобы компенсировать небольшие погодные стрессы без значительного падения уровня и тяжелых симптомов.

При средней метеозависимости имеется умеренный дефицит серотонина в базовом состоянии. Погодные факторы легко провоцируют дальнейшее снижение его уровня, что проявляется характерными симптомами (головная боль, слабость, подавленность, нарушения сна).

При выраженной метеозависимости характерен глубокий дефицит серотонина. Система истощена и крайне уязвима. Любые значительные погодные изменения вызывают резкое падение

уровня серотонина, что приводит к развернутой и тяжелой симптоматике: сильные мигрени, панические атаки, выраженная депрессия, вегетативные кризы.

Таким образом, анализ состояния серотонинергической системы при различной степени метеозависимости выявляет четкую закономерность прогрессирующего дефицита и истощения ее функциональных резервов. При легкой метеозависимости уровень серотонина находится на нижней границе нормы, что позволяет системе компенсировать незначительные погодные воздействия без развития тяжелой симптоматики. Умеренная метеозависимость характеризуется уже явным базальным дефицитом серотонина, при котором погодные факторы легко провоцируют его дальнейшее снижение, приводя к характерным

клиническим проявлениям (головная боль, слабость, нарушения сна). Наиболее тяжелые нарушения отмечаются при выраженной метеозависимости: наблюдается глубокий дефицит серотонина с полным истощением адаптационных возможностей системы. Это приводит к резкому падению уровня нейромедиатора даже при умеренных погодных колебаниях и вызывает развернутую, тяжелую симптоматику, включая мигрени, панические атаки, депрессию и вегетативные кризы. Таким образом, степень тяжести метеозависимости напрямую коррелирует с глубиной дефицита серотонина и истощением резервных возможностей серотонинергической системы, что определяет выраженность и характер клинических проявлений при метеореакциях.

Обсуждения. Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что степень тяжести метеозависимости, объективно оцениваемая по шкале ШОМ, отражает прогрессирующее углубление патофизиологических нарушений: от функционального напряжения вегетативной нервной системы (ВНС) и умеренного дефицита серотонина при легкой форме - до выраженной декомпенсации вегетативного гомеостаза (с нестабильностью ВСП) и критического истощения серотонинергической системы при тяжелой форме. Эта динамика напрямую определяет тяжесть и характер клинических проявлений метеореакций, подтверждая комплексную взаимосвязь между психонейроэндокринными механизмами (серотонин), вегетативной дисрегуляцией (ВСП) и субъективной оценкой симптомов (ШОМ). Установлено, что прогрессирующее метеозависимости характеризуется параллельным углублением нарушений: нарастающим дефицитом серотонина с истощением компенсаторных возможностей его системы, а также эскалацией дисфункции ВНС - от функционального напряжения до выраженной декомпенсации и нестабильности (объективизируемой данными ВСП). Взаимосвязь нейромедиаторного дефицита и вегетативного дисбаланса прямо определяет выраженность, характер и тяжесть клинических проявлений, что подтверждает необходимость интегративного подхода к диагностике и оценке прогноза у пациентов с метеочувствительностью.

Выводы

1. Установлена четкая корреляция между степенью МЧ и выраженностью как субъективных жалоб (головная боль, головокружение, слабость, нарушения сна, когнитивные и эмоциональные расстройства), так и объективных неврологических проявлений (атаксия, тремор, вегетативная дисфункция, когнитивные нарушения, очаговая симптоматика). Чем тяжелее МЧ, тем интенсивнее и разнообразнее реакция на погодные факторы.

2. Выявлено снижение порога чувствительности к триггерам с возрастом и утяжелением МЧ. У пожилых пациентов

(особенно 70+) и пациентов с тяжелой МЧ реакция возникает на минимальные, часто незначительные изменения погоды (легкий ветер, смена облачности, небольшие колебания АД), в то время как пациенты младшего возраста и с легкой МЧ реагируют на более выраженные метеофакторы (сильный ветер, резкие перепады АД, жара).

3. Выявлено усиление роли сосудистой патологии и когнитивных нарушений с возрастом. С увеличением возраста пациентов (даже в рамках одной группы МЧ) нарастает тяжесть сопутствующей соматической патологии (АГ, ИБС, СД, ХСН, ЦВЗ) и выраженность неврологического дефицита, особенно когнитивных нарушений (от снижения внимания и памяти у молодых до легкой деменции у пожилых с тяжелой МЧ) и двигательных расстройств (атаксия, спастичность, слабость). Это указывает на кумулятивный эффект сосудистого поражения мозга при ДЭ.

4. Пациенты с ДЭ 2 стадии демонстрируют более тяжелую неврологическую симптоматику и сопутствующую патологию по сравнению с пациентами с ДЭ 1 стадии того же возраста и степени МЧ, что подтверждает прогрессирующее цереброваскулярное заболевание.

5. Выявлено формирование специфических клинических портретов метеочувствительности:

Легкая МЧ - преобладают легкие общемозговые и вестибулярные симптомы (головная боль, головокружение, легкая атаксия) на фоне умеренных соматических нарушений (АГ 1-2 ст., ИБС ФК I).

Средняя МЧ - характерно присоединение выраженных вегетативных (тошнота, слабость, раздражительность), эмоциональных и когнитивных нарушений, а также более грубой неврологической симптоматики (атаксия с падением, тремор, псевдобульбарные признаки, легкие очаговые симптомы) на фоне более тяжелой сопутствующей патологии (АГ 2-3 ст., постинсультная киста, ХСН I).

Тяжелая МЧ - доминируют полисистемные нарушения: интенсивная цефалгия, выраженное головокружение с вегетативными кризами (тахикардия, скачки АД, потливость), тяжелые когнитивные расстройства (вплоть до деменции), грубая атаксия, очаговая симптоматика (спастичность, парезы, патологические рефлексы, дизартрия, дисфагия, недержание мочи) на фоне декомпенсированной соматической патологии (АГ 3 ст., ХСН II ФК, множественные лакунарные инфаркты, тревожные расстройства).

6. В диагностике метеочувствительности комплексная оценка с использованием шкалы ШОМ, показателей вариабельности сердечного ритма (ВСП) и уровня серотонинергической активности позволяет объективно определить степень тяжести состояния.

Список литературы

1. World Health Organization. The top 10 causes of death. Global Health Estimates. 2023 [cited 2024 Oct 10]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>
2. Skvortsova VI, Kistenev BA, Suslina ZA. Dyscirculatory encephalopathy: pathogenesis, diagnosis, treatment. Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii imeni S.S. Korsakova. 2022;122(9):5-13. Russian.
3. Rapoport SI, Radaev AM, Malinova LI. Influence of meteorological factors on cerebral hemodynamics in patients with dyscirculatory encephalopathy. Annaly Klinicheskoy i Eksperimental'noy Nevrologii. 2018;12(3):5-11. Russian.
4. Feigin VL, Lavrova LS, Parfenov VA. Meteosensitivity and stroke risk: epidemiological aspects. Nevrologicheskii Zhurnal. 2019;24(5):67-73. Russian.
5. Shmidt IV, Ponomareva EV, Yakhno NN. Vascular dementia: the role of modifiable risk factors. Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii imeni S.S. Korsakova. 2021;121(8):82-89. Russian.
6. Khan MS, Khan SU, Azhar A, et al. Weather-related stroke risk: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(12):7324.
7. Tkachenko OI, Damulin IV. Meteosensitivity in chronic cerebrovascular diseases: prevalence and clinical manifestations. Nevrologiya, Neyropsikiatriya, Psichosomatika. 2020;12(1):19-25. Russian.
8. Zakharov VV, Lokshina AB, Damulin IV. Heart rate variability in the assessment of autonomic dysfunction in dyscirculatory encephalopathy. Annaly Klinicheskoy i Eksperimental'noy Nevrologii. 2019;13(4):12-18. Russian.
9. Chen Y, Zhang L, Wang J, et al. Heart rate variability as a predictor of weather sensitivity in stroke patients. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2021;30(11):106123.

10. Veretennikova AS, Savina AG, Levin YI. The role of the serotonergic system in the pathogenesis of meteosensitivity. *Byulleten' Eksperimental'noy Biologii i Meditsiny*. 2021;171(4):391–395. Russian.
11. Wang X, Li Y, Zhang S, et al. Platelet serotonin levels and weather sensitivity in patients with vascular cognitive impairment. *Journal of Affective Disorders*. 2023;325:287–294.
12. Pizova NV. Endothelial dysfunction in cerebrovascular diseases: pathogenesis and correction methods. *Zhurnal Nevrologii i Psikhatrii imeni S.S. Korsakova*. 2020;120(10):124–131. Russian.
13. Grygorieva N, Tkachenko O, Dzyak L, et al. Cerebral blood flow reactivity to weather changes in patients with carotid stenosis. *Ultrasound in Medicine & Biology*. 2022;48(7):1045–1053.
14. Evzelman MA, Tkachenko EV. Diagnosis of meteosensitivity in neurological practice: modern approaches and problems. *Meditsinskiy Sovet*. 2023;(16):56–62. Russian.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000